

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА К ПРОЕКТНО-ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹

Билалов Магомед Курбандибирович

канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова».

г.Махачкала, Российская Федерация.

E-mail: bilalov79@inbox.ru

ORCID: 0000-0002-7231-7213

Салманова Джамила Абдулкафаровна

канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова».

г.Махачкала, Российская Федерация.

E-mail: djamila05@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9660-1406

Аннотация

Актуальность темы исследования определяется имеющимися законодательными документами: законом «Об образовании в РФ», Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года». В статье рассматривают формы и методы подготовки педагога к проектно-эвристической деятельности. Обсуждается использование различных форм работы, включая индивидуальные и коллективные занятия, а также самостоятельную работу студентов.

Цель. Изучение проблемы формирования резерва кадров сферы молодежной политики на основе формирования у студентов способностей к проектно-эвристической деятельности и способов ее решения.

Организация проектно-эвристической деятельности обучающихся в вузе способствует достижению указанной цели. В качестве инструмента формирования способов проектно-эвристической деятельности авторами предлагается в таких формах работы как: индивидуальные формы работы (как в учебное, так и во внеучебное время, в том числе и раскрываемое в самостоятельных формах работы); коллективные формы занятий (с отдельными группами или частями группы); индивидуальные формы работы (в рамках взаимодействия студента и педагога).

Методика и методы. Используются методы анализа психолого-педагогической литературы; элементы диагностических методик; использован междисциплинарный подход к анализу источников.

¹ Работа выполнена по Государственному заданию Министерства просвещения Российской Федерации № 1022040500931-5-5.3.1 1 на 2023 год в рамках проекта тематики научных исследований «Развитие проектно-эвристической компетентности учителя в системе дополнительного профессионального образования (AGWQ-2023-0008)»

Научная новизна. В статье обоснована классификация методов проектно-эвристической деятельности, которые разделены на три группы: когнитивные (основаны на научных методах, таких как синтез, сравнительный анализ, классификация и др.), креативные (придумывания, построения образной картины, логической абстрагированной последовательности, гиперболизации, агглютинации, мозгового штурма, синектики, морфологического ящика, инверсии и др.) и организационно-деятельностные (планирования обучения, контроля и рефлексии образовательных процессов, метод целеполагания и иные методы).

Практическая значимость. Статья подчеркивает важность использования разнообразных методов и форм обучения для подготовки педагогов к проектно-эвристической работе. В спектр возможного применения результатов, может входить развитие молодежной политики в части подготовки профессиональных кадров. Результаты могут скорректировать ключевые компетенции специалистов по работе с молодежью, специальности, необходимые для долгосрочного планирования, сформировать требования к образовательным программам для молодежи.

Ключевые слова: деятельность, проектно-эвристическая деятельность, методы обучения, формы обучения, методы подготовки педагога к проектно-эвристической деятельности.

Список для цитирования:

Билалов М.К. Формы и методы подготовки педагога к проектно-эвристической деятельности/ М.К. Билалов, Д.А. Салманова // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2023. № 5(92). С. 28-32.

FORMS AND METHODS OF TEACHER TRAINING FOR PROJECT-HEURISTIC ACTIVITY

Bilalov Magomed Kurbandibirovich,

Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of the Department of Pedagogy of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Dagestan State Pedagogical University named after R.Gamzatov".

Makhachkala, Russian Federation.

E-mail: bilalov79@inbox.ru

ORCID: 0000-0002-7231-7213

Salmanova Jamila Abdulkafarovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Dagestan State Pedagogical University named after R.Gamzatov".

Makhachkala, Russian Federation.

E-mail: djamila05@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9660-1406

Annotation

The relevance of the research topic is determined by the available legislative documents: the law "On Education in the Russian Federation", the Decree of the President of the Russian Federation "On National development goals of the Russian Federation until 2030". The article considers the forms and methods of teacher training for project-heuristic activity. The use of various forms of work is discussed, including individual and collective classes, as well as independent work of students.

Goal. The study of the problem of forming a reserve of personnel in the field of youth policy based on the formation of students' abilities for project-heuristic activity and ways to solve it.

The organization of project-heuristic activity of students at the university contributes to the achievement of this goal. As a tool for the formation of methods of project-heuristic activity, the authors propose such forms of work as: individual forms of work (both during academic and extracurricular time, including those disclosed in independent forms of work); collective forms of classes (with separate groups or parts of a group); individual forms of work (as part of the interaction of the student and the teacher).

Methodology and methods. Methods of analysis of psychological and pedagogical literature were used; elements of diagnostic techniques; an interdisciplinary approach to the analysis of sources was used.

Scientific novelty. The article substantiates the classification of methods of project-heuristic activity, which are divided into three groups: cognitive (based on scientific methods such as synthesis, comparative analysis, classification, etc.), creative (inventing, constructing a figurative picture, logical abstracted sequence, hyperbolization, agglutination, brainstorming, synectics, morphological box inversions, etc.) and organizational-activity (planning of training, control and reflection of educational processes, the method of goal-setting and other methods).

Practical significance. The article emphasizes the importance of using various methods and forms of education to prepare teachers for project-heuristic work. The range of possible applications of the results may include the development of youth policy in terms of training professional personnel. The results can reflect the key competencies of specialists in youth work, the specialties necessary for long-term planning, and form requirements for educational programs for young people.

Keywords: activity, project-heuristic activity, teaching methods, forms of training, methods of teacher preparation for project-heuristic activity.

For citation:

Bilalov M.K. Forms and methods of teacher training for project-heuristic activity/ M.K. Bilalov, D.A. Salmanova / *Municipal education: innovations and experiment*. 2023. No. 5(92). pp. 28-32.

Проектная деятельность в педагогике довольно широко распространена в современное время [3, 8, 9, 16, 17, 19]. Это организация и стратегия инновационной проектной деятельности в образовательном учреждении [3, 17], и развитие субъектности педагогов, реализующих проекты [9], и разнообразные практики проектирования школы будущего [12, 16], и педагогическое сопровождение проектной деятельности [8], и определение видов и типов

проектов [19] и многие другие аспекты находят в настоящее время широкое применение в практике образования. Особое место в этом разнообразии занимает эвристическая деятельность.

Эвристика представляет собой науку, определяющую закономерности развития новых знаний, навыков и формирование нового опыта, полученного путем самостоятельного осмысления проблемной ситуации, на основании процессов генерирования новых идей, преследующих цель решения проблемной ситуации. Именно природа поиска новых гипотез и выбора наиболее релевантной модели реализации поставленной задачи лежит в основе современной педагогической эвристики, изучающей закономерности мышления, определяющие освоение обучающимся новых знаний.

Как мы видим, сегодня проектно-эвристическая деятельность является тем направлением в педагогике, которое развивается на основе активного инициирования и проведения экспериментальной, практико-ориентированной работы, способствующей накоплению значительного пласта материалов и разработке новых направлений исследований. Актуализируется и работа по изучению особенностей формирования у педагогов соответствующих навыков проектирования эвристической деятельности.

Именно поэтому, в современной педагогике, активно осваивающей эвристическую, как одну из составляющих дидактических процессов, выделяется два направления. В рамках первого направления эвристику рассматривают как форму обучения, преимущественно в рамках теоретических концепций. В рамках второго направления эвристику рассматривают как форму организации обучения, описываемую в контексте практико-ориентированных методологических концепций. При этом, формами обучения являются коллективные, групповые, парные, индивидуальные и фронтальные типы эвристического взаимодействия (преимущественно выраженной в коммуникации [6]).

Использование технологии обучения методам организации эвристической деятельности подразумевает формирование комплекса знаний о техноло-

гии проведения различных форм аудиторной работы. Примечательно, что обучение проектной-эвристической деятельности, не смотря на возможность адаптации эвристическим методам обучения будущих педагогов на первых курсах обучения, преимущественно раскрывается на старших курсах [12]. Наиболее отчетливо данный тип работы проявляется в практических формах работы, преимущественно на 3-ем и 4-ом курсе обучения, при этом данная форма совмещается с теоретическими (лекционными и семинарскими формами занятий).

Обучение данным методам в свою очередь также раскрывается в таких формах работы как: индивидуальные формы работы (как в учебное, так и во внеучебное время, в том числе и раскрываемое в самостоятельных формах работы); коллективные формы занятий (с отдельными группами или частями группы); индивидуальные формы работы (в рамках взаимодействия студента и педагога).

Обучение различным формам работы проектно-эвристической деятельности, как мы видим, невозможно без получения соответствующего опыта взаимодействия в эвристической образовательной среде в качестве объекта педагогического воздействия, со стороны педагога. Именно поэтому, обучение проектно-эвристической деятельности строится на основе использования технологий, которые предстоит использовать выпускнику. Так, в вузе может применяться множество методов обучения, способствующих формированию и знаний, и соответствующего опыта.

учения является методика проведения эвристических лекций, качественной особенностью которой является не просто передача определенного набора информации, а формулирование проблем и задач, решение которых подводит обучающегося к формированию качественно новых знаний, достигаемых путем их самостоятельного решения. Как справедливо указывает А.Я. Осин, в данном случае лекция должна иметь «каркас», позволяющий определить структуру лекции и ее содержательное наполнение [14], что в свою очередь определяет и несколько видов эвристических лекций.

Первый тип – инструктивные лекции, которые используются для ознакомления студентов с технологией педагогической, или иной деятельности, особенностями различных способов работы и отдельных действий и используются для усвоения умений решения определенных учебных задач.

Лекции-диалоги – тип лекций, при которых взаимодействие между педагогом и студентами выстраивается в форме диалога. Путем диалога педагог подталкивает студента к определенной последовательности мыслей, тем самым вовлекая в активное решение поставленной педагогической задачи [1].

Еще одним методом, активно используемым в педагогике, сегодня является лекции с использованием теоретического конструирования, схожие с предыдущей формой эвристических лекций, но без погружения в научное познание. При этом, теоретической основой данного типа лекций являются определенные научные принципы, гипотезы, законы функционирования определенных институтов или явлений, теории или определенные концепции, свойственные конкретной педагогической проблеме. В процессе подачи лекционного материала, обучающийся не просто знакомится с иерархией определенной сферы, методами познания используемыми в данной сфере, но и делает самостоятельно определенные выводы из содержания лекции [7].

Аналогичной структурой обладает и такой вид эвристической учебной деятельности как методическая лекция, особенностью которой является ее строгое логическое построение: от формулирования определенной вводной, преимущественно описательной информации, к формулированию модели гипотезы, формулированию целей и задач, проведению эксперимента и обучению практическому использованию полученных знаний. При этом, практическая часть является той характерной чертой методической лекции, которая определяет ее сущностные характеристики.

Другая форма педагогической работы – эвристические семинары, в которых реализуется коммуникация между педагогом и студентом, направленная на решение педагогических задач. Такие семинары направлены на повы-

шение активности студентов, развитие личностных свойств и активизацию самостоятельных форм деятельности и развитие навыков организации определенных видов деятельности (в том числе и проектно-эвристической).

Существуют и иные классификации семинарских занятий: по способу проведения, по доминирующим формам и характеру проведения. По способу и характеру проведения различают вводные семинары, самоорганизующие, индивидуальные и групповые, поисковые, обзорные, проекты, семинары, направленные на решение учебных и научных задач. Помимо этого, выделяют и такие формы проведения семинарских занятий как семинары-мозговые атаки, деловые ролевые игры, круглые столы и иные формы занятий, применяемые для развития творческих, научных знаний и навыков организации различных форм педагогического взаимодействия. На основании выделения доминирующих форм педагогической коммуникации выделяют индивидуальные (межличностные с различными типами коммуникации между участниками образовательного процесса), парные, групповые, коллективные [22].

Учет способностей обучающихся позволяет выработать наиболее продуктивные методы педагогического взаимодействия, в том числе и в рамках семинарских занятий. Согласно еще одной классификации, семинарские типы эвристической работы с обучающимися разделяют на индивидуальные формы работы, групповые формы работы и группы сменного состава. Индивидуальные формы семинарской работы подразумевают использование форм работы педагога с обучаемым, подразумевающих определенную самостоятельную работу студента. Так, педагог формулирует задачу перед студентом, а он самостоятельно определяет план работы, выбирает виды деятельности, самостоятельно контролирует свою работу и определяет форму отчета по итогам осуществленной деятельности.

Существует несколько видов групповой работы в рамках эвристически организованных семинаров. Работа с группами студентов проявляется в работе со студенческими группами, членам которых выдаются одинаковые зада-

ния, и на основании коллективного обсуждения решений, предложенных студентами и результатов, полученных в ходе самостоятельной работы. Вторая модель подразумевает освоение различных видов учебных задач, реализуемых в группах [2].

Интересной формой семинарской работы является генерация идей. Часто используемая в педагогической практике генерация идей подразумевает разделение студентов по принципу типа исполняемой работы – генератор и исполнитель, где генераторы идей предлагают идею, а исполнители уточняют те аспекты, которые необходимо будет реализовать на практике [13].

Круглые столы являются одновременно и учебной и научной формой взаимодействия. Круглые столы, в случае с организацией семинара, подразумевают проведение мероприятия с участием студентов группы и специально приглашенных лекторов или участников иного типа, взаимодействие с которыми позволяет развивать новые знания, новые навыки и способности студентов.

Еще одной оригинальной формой педагогической работы, не достаточно часто применяемой в отечественной высшей школе, являются семинары-выставки, на которых студенты представляют результаты своей работы. В случае со студентами педагогических специальностей развитие данного опыта особенно важно, так как использование данного метода работы с детьми начинает активно распространяться в педагогической практике.

Особый интерес для развития навыков проектно-эвристической деятельности представляют рефлексивные семинары, подразумевающие обсуждение ранее накопленных знаний и определенного набора умений в уже совершенной деятельности.

Не смотря на тот факт, что семинарские формы занятий обладают высокой результативностью и эффективностью, их применение в образовательной практике требует значительной подготовки обучающихся и педагога. Достаточно сложно воспринимается данный тип работы и детьми. Только при

условии, что педагог подготовил условия для применения методик самостоятельной и коллективной работы, на основании опыта, полученного в ВУЗе, вероятность удачного результата в применение эвристических методов обучения повышается.

Действительно передовой практикой в современной педагогике становится применение самостоятельных форм обучения, основанных на проектной эвристической деятельности. Градация практик самостоятельной работы основана на разделении форм самостоятельной работы по количеству участников образовательного процесса – индивидуальное, парное или групповое самостоятельное обучение. Индивидуальные формы самостоятельной образовательной деятельности подразумевает выполнение студентом определенной деятельности, способствующей реализации поставленной педагогической задачи [2].

Парные формы взаимообучения подразумевают использование технологии самообучения в малой группе путем диалектических диалогов, основанных на критической позиции обучающихся, позволяющих максимально расширить компетентностную базу обучающегося, отвечающего на вопросы своего коллеги [20, 21].

Взаимообучение в группах опирается на технологию разностороннего обучения и всеобъемлющего обсуждения результатов образовательной деятельности. Взаимообмен полученной в ходе экспериментальной, творческой научной и учебной деятельности информации подталкивает к общему решению поставленной педагогической задачи и решению определенной проблемы [4].

Еще один метод, активно развиваемый в педагогической практике - метод эвристических проектов, который опирается на практико-ориентированную природу образования, и фактически уходит корнями в профессиональные школы (впервые методология была использована в сельскохозяйственных учебных заведениях). Теоретик данного направления (У.Х. Килпатрик) выделил 4 вида проектов: созидательный (производительный), потребительский,

проект решения проблемы, проект-упражнение. Ключевой задачей данных учебных проектов для исследователя было обучение студента работе с инструментами практической деятельности, учебное и научное развитие студента. В настоящее время определяются виды проектов: исследовательские и инновационные [19].

Главным преимуществом использования проектной системы обучения при работе педагогами является ориентир на создание в рамках используемой методологии готового образовательного продукта (набора знаний, умений и опыта у студента), который в дальнейшем педагог сможет реализовывать в своей практической деятельности. Отход от освоения определенного набора информации, ограниченного конкретной темой, позволяет раздвинуть информационные границы познавательной части педагогики.

Таким образом, мы можем заключить, что формирование умений и навыков проектно-эвристической деятельности, подразумевает наличие соответствующих педагогических условий, необходимых для реализации проектной технологии. Однако, важно обучить студентов работе с проектами, сформировать четкое представление о структуре проектной деятельности, ее особенностях и характеристиках [10, 11, 19].

Таким образом, достаточно значительное количество элементов проектирования эвристической деятельности, говорит о сложности организации работы, но получение опыта в рамках работы в учебном заведении, будучи студентами, может положительно сказаться на эффективности работы педагога. Адаптация элементов проектов соотносится с конкретными целями и задачами проектов, необходимыми для реализации образовательного процесса [5]. Значительное влияние на проектную деятельность, ее итоги оказывают название проекта, количество участников проекта, последовательность элементов проекта и их содержание.

Классификация методов эвристического обучения в академической традиции высших учебных заведений, представленная выше не является ис-

черпывающей. Один из специалистов в сфере дидактики А.В. Морозов представил классификацию эвристической образовательной деятельности, разделенной на три крупные группы – группа когнитивных методов обучения, группу креативных методов обучения и группу организационно-деятельностных методов обучения. Каждая из обозначенных групп методов обучения определяет развитие навыков проектно-эвристической деятельности, в той или иной степени позволяя представить специфику обучения данной работе будущих специалистов сферы педагогики.

Когнитивные методы обучения строятся на основе тех методов, которые используются в рамках научного познания и являются общенаучными: синтез, сравнение, анализ, методы классификации и т.д. Использование методов, предусмотренных различными научными направлениями, позволяет адаптировать студентов к практической деятельности, привить знание ключевых профессиональных функций. В классификации когнитивных методов эвристического обучения выделен также особый вид когнитивного обучения – метапредметный. В сущности, метаспособы эвристического познания позволяют по-новому взглянуть на объект изучения. Первичной целью использования когнитивных методов обучения является формирование у обучающихся набора знаний об объекте познания.

Следующая группа методов познания – креативные, направленные на создание уникального и привязанного к личности обучающегося образовательного продукта, получаемого в ходе образовательной деятельности. Применение креативных методов эвристического обучения в педагогике, основанной на использовании метода эмпатии, мозгового штурма, метода делфи, метода дублера и др., определяет ее развитие.

Методы креативного познания направлены на формирование у обучающегося принципиально нового знания. Среди методов данной группы выделяются метод придумывания, метод образной картины, метод логической абстрагированной последовательности, метод гиперболизации, метод агглютикации, метод мозгового штурма, метод синектики, метод морфологического

ящика, метод инверсии. Каждый из данных методов используется соответственно тем педагогическим задачам, которые стоят перед образовательной организацией, или перед конкретным педагогом, организующим образовательный процесс.

Последний тип методов обучения – организационно-деятельностные. Данный тип обучения подразумевает разделение на методы, применяемые обучающимися и методы управляющих образовательным процессом. Методы обучающихся – методы, которые используются обучающимися для построения образовательного процесса. Однако, в современной образовательной системе использование данных методов значительно ограничено. Фактически, студенты почти не участвуют в построении траектории собственного образования. К данной группе можно отнести метод целеполагания, метод планирования обучения, контроля и рефлексии образовательных процессов.

В современной образовательной практике используются методы управления образованием со стороны педагогического и административного состава учебного заведения. Не смотря на тот факт, что данная группа методов во многом совпадает по своему содержанию с методами, используемыми обучающимися, применяют данные методы профессорско-преподавательский состав и административные сотрудники учебного заведения.

Среди конкретных методов данной группы можно выделить такие методы как методы целеполагания, планирования, создания и моделирования программ, нормотворчества, самоорганизации и взаимообучения, методы рецензий, контроля, рефлексии и самооценки. Все обозначенные методы могут использоваться студентами, педагогами и остальными участниками образовательного процесса [15, 18].

В *заключение* следует отметить, что, указав основные методы работы со студентами, можно говорить о том, что для создания условий обучения проектно-эвристической деятельности, необходима организация работы по созданию соответствующей эвристической образовательной среды [21], в условиях

которой студент получит соответствующий опыт, на основе которого будет выстроена его дальнейшая педагогическая деятельность.

Список использованных источников

1. Васильков, В. Н. Эвристический диалог в структуре вузовского обучения / В. Н. Васильков, В. И. Турковский. Воронеж: ВГУ, 2002. 84 с.
2. Гачин, А.Н. Домашнее задание как важный компонент непрерывного образования // Концепт. 2014 г. №12. С. 1-5.
3. Гвоздева, А. Г. Предпосылки организации инновационной проектной деятельности в технологическом образовании / А. Г. Гвоздева // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2021. № 3(78). С. 76-80. DOI 10.51904/2306-8329_2021_78_3_76.
4. Гриншкун, В.В. Определение подходов к комплексному исследованию информационной образовательной среды в системах общего, профессионального и дополнительного образования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2019. Т. 16. №1. С. 12-21.
5. Дятлова, Ю.О. Организация самостоятельной работы студентов в информационно-образовательной среде университета // Сибирский педагогический журнал. 2018 г. №1. С. 121- 129.
6. Ильин, В. В. Теория познания. Эвристика. Креатология/ В. В. Ильин. М.: Проспект, 2018. 176 с.
7. Каган, М. С. О педагогическом аспекте теории диалога/ М. С. Каган // Диалог в образовании: Сб. материалов конф. СПб., 2002. Вып. 22. С. 214-224.
8. Коликова, Е. Г. Межпредметные проекты: комплексный подход в организации педагогического сопровождения / Е. Г. Коликова, И. Ю. Бетехтина, О. В. Кутепова // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2022. № 3(84). С. 55-61. DOI 10.51904/2306-8329_2021_84_3_55.
9. Краснов, С. И. Развитие субъектности педагогов в процессе освоения проектной деятельности в системе повышения квалификации / С. И. Краснов // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2018. № 3. С. 42-44.
10. Леонтьева, Е.А. Технология организации эвристической учебно-профессиональной деятельности будущих учителей // Фундаментальные исследования. 2011. №8-3. С. 532-536; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=28574> (дата обращения: 13.11.2023).
11. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология: учебное пособие для вузов / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. М.: Академический Проект, 2004. 196 с.
12. Муравьева, Г.Е. Проектирование образовательного процесса в школе: автореф. дис. ... д-ра пед. Наук: 13.00.01 / Г. Е. Муравьева; Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского Ярославль, 2003. 39 с.
13. Орешина, Е. Е. Методика обучения обсуждению проблемы в форме дебатов: дис. ... канд. педаг. наук: 13.00.02 / Е. Е. Орешина; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина Тамбов, 2008. 187с.
14. Осин, А.Я. Современные формы и методы эвристического обучения специалистов на последипломном этапе непрерывного профессионального образования// Тихоокеанский медицинский журнал. 2007. № 2. С. 14-22.
15. Панкратова, О.П. Информационная образовательная среда как условие достижения новых образовательных результатов // Информатика и образование. 2011. №8. С. 86-91.
16. Проектная школа "Практики будущего": организация и функционирование / О. В. Кутепова, Е. Г. Коликова, И. Ю. Бетехтина, О. С. Колодкина // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2020. № 5(74). С. 19-23.

17. Пыканов, И. В. Стратегия управления проектной деятельностью в современной образовательной организации / И. В. Пыканов, М. Н. Недвецкая // *Муниципальное образование: инновации и эксперимент*. 2019. № 1. С. 21-24.
18. Салманова, Д. А., Магомедов Ш. А., Джафарова Н. Р. Технологии смешанного обучения в подготовке педагога к проектно-эвристической деятельности // *Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки*. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-smeshannogo-obucheniya-v-podgotovke-pedagoga-k-proektno-evristicheskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 13.11.2023).
19. Сиденко, А. С. Теоретические аспекты определения видов педагогических проектов / А. С. Сиденко, В. В. Ширяева // *Муниципальное образование: инновации и эксперимент*. 2022. № 4(85). С. 64-74. DOI 10.51904/2306-8329_2021_85_4_64.
20. Скафа, Е.И. Организация проектно-эвристической деятельности будущих учителей математики по созданию мультимедийных средств обучения. / Е.И.Скафа // *Информатика и образование*. 2021. №5. С. 59-64. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/10.32517/0234-0453-2021-36-5-59-64> (дата обращения: 20.11.2023)
21. Слепухин, А. В. Использование персональной образовательной среды в процессе индивидуализации смешанного обучения студентов // *Педагогическое образование в России*. 2014. №11. С. 195-205.
22. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения [Текст] / А. В. Хуторской. М.: МГУ, 2003. 416 с.

Reference

1. Vasilkov, V. N. Heuristic dialogue in the structure of university education / V. N. Vasilkov, V. I. Turkovsky. Voronezh: VSU, 2002. 84 p.
2. Gachin, A.N. Homework as an important component of lifelong education / *Concept*. 2014 No. 12. pp. 1-5.
3. Gvozdeva, A. G. Prerequisites for organizing innovative project activities in technological education / A. G. Gvozdeva / *Municipal education: innovations and experiment*. 2021. No. 3(78). pp. 76-80. DOI 10.51904/2306-8329_2021_78_3_76.
4. Grinshkun, V.V. Determination of approaches to a comprehensive study of the information educational environment in systems of general, professional and additional education / *Bulletin of the Russian Peoples' Friendship University*. Series: Informatization of education. 2019. T. 16. No. 1. pp. 12-21.
5. Dyatlova, Yu.O. Organization of independent work of students in the information and educational environment of the university / *Siberian Pedagogical Journal*. 2018 No. 1. pp. 121-129.
6. Ilyin, V.V. Theory of knowledge. Heuristic. Creatology / V.V. Ilyin. М.: Проспект, 2018. 176 p.
7. Kagan, M. S. On the pedagogical aspect of the theory of dialogue / M. S. Kagan / *Dialogue in education: Sat. materials of the conference St. Petersburg*, 2002. Issue. 22. pp. 214-224.
8. Kolikova, E. G. Interdisciplinary projects: an integrated approach in organizing pedagogical support / E. G. Kolikova, I. Yu. Be-tekhtina, O. V. Kutepova / *Municipal education: innovations and experiment*. 2022. No. 3(84). pp. 55-61. DOI 10.51904/2306-8329_2021_84_3_55.
9. Krasnov, S. I. Development of subjectivity of teachers in the process of mastering project activities in the system of advanced training / S. I. Krasnov / *Municipal education: innovations and experiment*. 2018. No. 3. P. 42-44.
10. Leontyeva, E.A. Technology of organizing heuristic educational and professional activities of future teachers / *Fundamental Research*. 2011. No. 8-3. pp. 532-536; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=28574> (access date: 11/13/2023).
11. Morozov, A.V. Creative pedagogy and psychology: a textbook for universities / A.V. Morozov, D.V. Chernilevsky. М.: Academic Project, 2004. 196 p.

12. Muravyova, G.E. Design of the educational process at school: abstract. dis. ... Dr. ped. Sciences: 13.00.01 / G. E. Muravyova; Yaroslavl. state ped. University named after K. D. Ushinsky Yaroslavl, 2003. 39 p.
13. Oreshina, E. E. Methods of teaching to discuss a problem in the form of debates: dis. ...cand. teacher Sciences: 13.00.02 / E. E. Oreshina; Tamb. state University named after G.R. Derzhavina Tambov, 2008. 187 p.
14. Osin, A.Ya. Modern forms and methods of heuristic training of specialists at the postgraduate stage of continuous professional education / *Pacific Medical Journal*. 2007. No. 2. P. 14-22.
15. Pankratova, O.P. Information educational environment as a condition for achieving new educational results / *Informatics and Education*. 2011. No. 8. pp. 86-91.
16. Project school "Practices of the future": organization and functioning / O. V. Kutepova, E. G. Kolikova, I. Yu. Betekhtina, O. S. Kolodkina / *Municipal education: innovations and experiment*. 2020. No. 5(74). pp. 19-23.
17. Pykanov, I. V. Strategy for managing project activities in a modern educational organization / I. V. Pykanov, M. N. Nedvetskaya / *Municipal education: innovations and experiment*. 2019. No. 1. P. 21-24.
18. Salmanova, D. A., Magomedov Sh. A., Jafarova N. R. Technologies of blended learning in preparing teachers for design-heuristic activities / *News of the DSPU. Psychological and pedagogical sciences*. 2022. No. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-smeshannogo-obucheniya-v-podgotovke-pedagoga-k-proektno-evristicheskoy-deyatelnosti> (access date: 11/13/2023).
19. Sidenko, A. S. Theoretical aspects of determining the types of pedagogical projects / A. S. Sidenko, V. V. Shiryaeva / *Municipal education: innovations and experiment*. 2022. No. 4(85). pp. 64-74. DOI 10.51904/2306-8329_2021_85_4_64.
20. Skafa, E.I. Organization of design and heuristic activities of future mathematics teachers to create multimedia teaching aids. / E.I.Skafa / *Computer science and education*. 2021. No. 5. pp. 59-64. [Electronic resource]. Access mode: <https://doi.org/10.32517/0234-0453-2021-36-5-59-64> (access date: November 20, 2023)
21. Slepukhin, A. V. The use of a personal educational environment in the process of individualization of mixed learning for students / *Pedagogical education in Russia*. 2014. No. 11. pp. 195-205.
22. Khutorskoy, A. V. Didactic heuristics. Theory and technology of creative learning [Text] / A. V. Khutorskoy. M.: MSU, 2003. 416 p.